

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/2 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/2

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/2

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti neurologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, neurologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar neurologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Исламов Х.Д.	Анализ результатов лечения больных местнораспространенным раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.....	6
2. Исламова М.С., Сабилов М.А., Абдуллаева Ч.А., Пулатова Г.П., Эшпулатов А.С.	Влияние комплексной коррекции микробиоты препаратом «бажана» на состав кишечной микрофлоры у пациентов с ожирением.....	13
3. Йитмасова Т.Д., Облокулов А.Р.	Сил билан касалланган, вирусли гепатити бўлмаган беморларда даволаш фониди жигар фиброгенези маркерларининг динамикаси.....	19
4. Каландарова С.Х.	Роль мелатонина в клиническом течении эпилепсии, ассоциированной со сном.....	25
5. Камалова М.К., Рахимов С.Ш.	Оценка клинических результатов комплексного лечения детей с вторичными деформациями врождённых расщелин нёба.....	31
6. Камолов Ж.Р., Рахматова Д.Б.	Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....	39
7. Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н.	Влияние гормональных изменений на состояние полости рта у женщин, планирующих беременность.....	46
8. Кариев А.В., Зокирхужаев Р.А.	Мультифакторный анализ результатов ND\YAG-капсулотомии у детей с вторичной катарактой.....	52
9. Каримов Қ.Р., Шодиева М.С.	Морфологические изменения при язвенно-некротическом энтероколите.....	60
10. Курбанбаева Ф.К.	Распространение стоматологических заболеваний у женщин фертильного возраста: систематический анализ.....	64
11. Курбаниязова А.З., Зарипова Д.Я.	Пременопаузальная дисплазия эндометрия гиперплазия муаммосига замонавий нигоҳ.....	71
12. Курбанов О.М., Джураев И.Б., Бабаназаров У.Т.	Клиническая характеристика слизистой оболочки желудка у больных в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в условиях реанимации.....	77
13. Мавлонов Н.Х., Файзуллоев Т.Т.	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва юрак ишемик касаллиги коморбидлиги: тарқалиши ва оғир асоратларининг хавф омиллари (адабиётлар шарҳи).....	87

- 14. Маджидова Ё.Н. Рахмонов И.А., Азимова Н.М**
Оценка психического состояния мужчин с бесплодием.....94
- 15. Манзитова В.Ф.**
Особенности клинического течения саркопении при метаболически ассоциированной жировой болезни печени.....103
- 16. Матризаева Г.Н.**
Эффективность лечения взрослых пациентов с частичной беззубостью с использованием частичных съёмных протезов: мета-анализ.....111
- 17. Мухамедов И.М., Эркинова Н.Р.**
Эпидемиологические особенности рака молочной железы.....118
- 18. Назарова Л.А., Аблязов О.В., Усманханов О.А.**
Роль предоперационной мультиспиральной компьютерной томографии в повышении точности диагностики и эффективности хирургического лечения краниосиностоза у детей: результаты проспективного когортного исследования.....122
- 19. Нуров У.И., Нурова Г.У.**
Морфологические особенности и клинические проявления экссудативных форм хронического риносинусита.....129
- 20. Нурова Г.У.**
Характеристика клинического течения хронического риносинусита продуктивного типа.....133
- 21. Пулатов Х.Х.**
Қон биокимёвий кўрсаткичларининг комплекс баҳолашдаги аҳамияти: 120 кунлик глюкоза, СРО ва А1-нордон гликопротеин мониторинги.....137
- 22. Раимкулова Н.Р., Субханова З.С.**
Изучение взаимосвязи гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с респираторными заболеваниями.....142
- 23. Раметова О.Р.**
Оценка методов лечения хронического катарального гингивита у детей: аналитическое исследование.....147
- 24. Расулова Н.З.**
Гипертрофическая кардиомиопатия: стратегии редукции перегородки и послеоперационная реабилитация.....153
- 25. Рахматова Д.Б., Камолов Ж.Р.**
Юрак ишемик касаллигини башорат қилиш учун тўқлик ва очликда триглицеридларнинг оптимал чегара нукталари: юрак қон-томир хавфини ўрганиш.....164
- 26. Сагдуллаев Н.Н., Индиаминов С.И.**
Механизм и морфология повреждений структуры головы у детей разных возрастных категорий при внутрисалонной автомобильной травме171

10. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost.* 2020; 18(4): 844–847.

11. Huan H., Lan Y., Liu R., et al. Prominent changes in blood coagulation of patients with SARS-Cov2 infection. *Clin Chem Lab Med.* 2020; 58(7): 1116–1120. DOI: 10/1515/cclm-2020-0188.

УДК: 616.7.72-002.77

Сибиркина М.В.Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан
<https://orcid.org/0009-0004-7697-7608>**КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17444326>**АННОТАЦИЯ**

Ревматоидный артрит (РА) - это хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся системным воспалением и мультиорганным вовлечением. Последние исследования показали высокую распространенность коморбидных состояний у пациентов с РА, что существенно влияет на прогрессирование заболевания, прогноз и методы лечения. В данном обзоре выделены основные типы сопутствующих заболеваний, связанных с РА, их патофизиологическая связь с воспалением, клинические проявления и терапевтические подходы. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым заболеваниям, остеопорозу, инфекционным осложнениям, депрессии, метаболическому синдрому и риску развития рака.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, сопутствующая болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, остеопороз, инфекции, иммуносупрессия.

Сибиркина М.В.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент, Ўзбекистон

**РЕВМАТОИД АРТРИТДА КОМОРБИДЛИК: ПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ
ВА БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ТАКТИКАСИ.****АННОТАЦИЯ**

Ревматоид артрит (РА) сурункали аутоиммун касаллик бўлиб, тизимли яллиғланиш ва кўп аъзоли зарарланиш билан тавсифланади. Сўнгги тадқиқотлар РА билан оғриган беморларда коморбид ҳолатларнинг юқори тарқалганлигини кўрсатди, бу касалликнинг ривожланишига, прогнозига ва даволаш усулларига сезиларли таъсир кўрсатади. Ушбу шарҳда РА билан боғлиқ ҳамроҳ касалликларнинг асосий турлари, уларнинг яллиғланиш билан патофизиологик боғлиқлиги, клиник кўринишлари ва терапевтик ёндашувлари аниқланган. Юрак-қон томир касалликлари, остеопороз, юқумли асоратлар, депрессия, метаболик синдром ва саратон хавфига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, йўлдош касаллик, юрак-қон томир касалликлари, депрессия, остеопороз, инфекциялар, иммуносупрессия.

Sibirkina M.V.
Tashkent State Medical University

COMORBIDITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS: PATHOGENETIC ASPECTS AND PATIENT MANAGEMENT TACTICS

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by systemic inflammation and multiorgan involvement. Recent studies demonstrate a high prevalence of comorbid conditions in RA patients, significantly affecting disease progression, prognosis, and treatment strategies. This review highlights the major types of comorbidities associated with RA, their pathophysiological links with inflammation, clinical manifestations, and therapeutic approaches. Special attention is given to cardiovascular disease, osteoporosis, infectious complications, depression, metabolic syndrome, and cancer risks.

Keywords: rheumatoid arthritis, comorbidity, cardiovascular diseases, depression, osteoporosis, infections, immunosuppression.

Ревматоидный артрит (РА) - хроническое аутоиммунное воспаление суставов, приводящее к полиорганным поражениям. Согласно данным мировой статистики, распространенность РА в популяции составляет 0,5-1%. Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в лечении пациентов РА, благодаря внедрению биологических препаратов и ингибиторов JAK, наличие коморбидных состояний является существенным препятствием для достижения устойчивой ремиссии. Значение коморбидности обусловлено её влиянием на течение РА, эффективность и безопасность противоревматической терапии, кроме того, коморбидные состояния могут стать причиной летального исхода пациентов РА. У лиц, страдающих ревматоидным артритом, уровень летальности в 1,5-2 раза выше по сравнению с общей популяцией характеризуются [1]. Исследования последних лет показали, что ведущей причиной снижения продолжительности жизни при РА являются сердечно-сосудистые осложнения, связанные с атеросклеротическим поражением сосудов и тромбозами [2, 3]. К социально значимым коморбидным состояниям при РА также относятся заболевания желудочно-кишечного тракта [4], остеопороз, депрессии, метаболические нарушения [5, 6].

Учитывая вышеизложенное, международные рекомендации, включая EULAR и Американской коллегии ревматологов (ACR), подчёркивают необходимость оценки и контроля коморбидных состояний при выборе тактики ведения пациентов РА [7].

Методы исследования. Настоящая работа представляет собой обзор литературы по теме коморбидности при РА. В ходе подготовки статьи был проведён анализ публикаций в базах данных PubMed, Scopus и eLIBRARY за период 2010–2024 гг. Использовались ключевые слова: "rheumatoid arthritis", "comorbidity", "cardiovascular risk", "osteoporosis", "depression", "infection", "cancer", "inflammation", "biologic therapy". Включались статьи на русском и английском языках.

Обсуждение. Установлено, что РА ассоциирован с повышенным риском инфаркта миокарда, инсульта и хронической сердечной недостаточности. Риск развития сердечно-сосудистой патологии у больных РА обусловлен ранним развитием атеросклероза. В основе данных осложнений лежат процессы связанные с нарушением функции эндотелия, продукцией атерогенных цитокинов (интерлейкина - 6 (IL-6), фактора некроза опухоли - α (TNF- α)), гиперкоагуляцией. На фоне повышения IL-6 и TNF- α происходят глубокие изменения в экспрессии и функции калиевых и кальциевых каналов с удлинением интервала QT, являющегося независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний [8]. В настоящее время появились новые данные о роли и значении антицитрулиновых антител в поражении сердца. Доказано, что цитруллинирование миозина и тропомиозина изменяет их сборку и паттерны сократимости [9]. По данным публикаций у пациентов РА наблюдается дислипидемия и повышение атерогенности [10]. Ключевая роль в развитии атеросклероза

отводится ИЛ-1, обладающего прокоагулянтной активностью, обуславливая адгезию моноцитов и лейкоцитов к сосудистому эндотелию, рост сосудистых гладкомышечных клеток [11] и способного индуцировать синтез ИЛ-6. Кроме того, использование некоторых противовоспалительных средств (например, НПВП и ГКС) также способствует увеличению кардиоваскулярного риска. В настоящее время положительное влияние на кардиометаболический профиль демонстрирует биологическая терапия (особенно ингибиторы TNF- α).

Одним из коморбидных состояний при РА является развитие остеопороза. Потеря костной массы у пациентов с РА обусловлена воспалением, снижением двигательной активности и применением глюкокортикостероидов (ГКС). Провоспалительные цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО- α) приводят к дисбалансу в системе трансмембранных рецепторов и их лигандов RANKL/RANK/OPG, обеспечивающих процессы межклеточного взаимодействия. ИЛ-6 является мощным индуктором RANKL (receptor activation of NF- κ B ligand), который стимулирует созревание и дифференцировку остеокластов, вызывая костную резорбцию [12]. Кроме того, у пациентов РА отмечается снижение в крови концентрации остеопротегерина (OPG), блокирующего остеокластогенез. Нарушение соотношения RANKL/OPG обуславливает развитие остеопороза у пациентов РА. Риск остеопоротических переломов значительно возрастает на фоне приема ГКС, уменьшающих минеральную плотность костной ткани. В мета-анализе T.P. Van Staa с соавт. было определено, что кумулятивная доза системных ГК 13,9 мг приводит к более выраженному, чем при возрастной потере. Пациентам РА рекомендуется минимизация доз ГКС, регулярная денситометрия, коррекция дефицита витамина D и назначение антирезорбтивной терапии.

Депрессивные состояния достаточно часто сопутствуют ревматоидному артриту, достигая 40%. Согласно современным представлениям, центральным механизмом депрессии является уменьшение концентрации норадреналина, дофамина и серотонина в синаптической щели. В условиях РА при непосредственном воздействии ряда провоспалительных ЦК происходит снижение выработки аминокислоты триптофана, которая является предшественником серотонина [13]. В развитие депрессии у пациентов РА свой вклад вносит ИЛ-6, вызывая дисрегуляцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Данное состояние ухудшает приверженность лечению, усиливает субъективное восприятие боли и снижает качество жизни. Рекомендуется использование шкал PHQ-9, HADS, включение психотерапии и, при необходимости, фармакологической коррекции.

Сегодня появились данные о патогенетической взаимосвязи между метаболическим синдромом и ревматоидным артритом. Результаты исследований подтвердили, что ревматоидный артрит и метаболические нарушения являются индукторами одинаковых физиологических, морфологических и иммунологических изменений на различных уровнях.

Воспалительные цитокины, в частности, ИЛ-6 регулируют взаимодействие инсулинчувствительных тканей, кишечных L-клеток и клеток островков Лангерганса поджелудочной железы, способствуя развитию инсулинорезистентности. Статистический анализ данных показал, что у пациентов с ревматоидным артритом резистентность к инсулину связана с более высокими концентрациями N-терминального участка мозгового натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) [14]. Дополнительными факторами риска развития метаболического синдрома и сахарного диабета у пациентов РА связаны с применением глюкокортикостероидов. В ретроспективном анализе данных исследований MOBILITY и TARGET продемонстрировано, что Ингибирование ИЛ-6 статистически более значимо снижало концентрацию HbA1c как у больных с диабетом [15].

Заключение. Коморбидность при РА представляет собой важнейший компонент стратегии ведения пациента, влияющий на прогноз, тактику лечения и частоту осложнений. Эффективное ведение РА требует междисциплинарного подхода, позволяющего своевременно выявлять и контролировать сопутствующие заболевания. Включение оценки

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт